

Metodoloxía Activa

APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS (ABP)

Que é?

Metodoloxía activa de proxectos co-participativos entre alumnado e profesorado.
Afróntase unha problemática real con tarefas auténticas e culmina cun produto final de uso e relevancia social.
Alumnado – protagonista do proceso de aprendizaxe
Profesorado - guía e acompaña no proceso

Orixe

Traballo por proxectos de John Dewey - proxectos baseados na aprendizaxe a través da experiencia "learning by doing"

Para que?

Promover:
o Cidadanía crítica
o Soft Skills
o Transferencia de aprendizaxes
o Pensamento diverxente

Claves na ABP

- Traballo en equipos cooperativos (AC)
- Presenza da comunidade na aula
- Visitas - fóra da aula
- Avaliación participativa: e-portfolios

Como desenvólvela?

- Iníciase coas cuestións: Que sabemos? Que queremos saber? Como obtemos a información?
- O proceso supón dar resposta ás interrogantes emerxidas a través de tarefas auténticas
- Orientadas á realización do produto final

Volta à orixe

A ABP NON é traballar ao redor dun tópic, senón aprender facendo, investigando sobre un tema, cuxas aprendizaxes derivan na CONSTRUCCIÓN dun produto final de uso e relevancia social procedementos de e-a holísticos, significativos e nos que o estudantado sexa o protagonista.

EXEMPLO

